

মানবাধিকার আক্রান্ত

তিস্তা শীতলবাদ

পঞ্চাশ বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদ চালু হয়েছিল। মোটামুটি এই সময়েই বহু শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে এশিয়া, আফ্রিকার জাতি রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এই রাষ্ট্র গঠনের সময় সচেতনভাবেই একটি বিপুল অংশ বেছে নিয়েছিল গণতান্ত্রিক বিকল্পকে। সমতামুখী ও ব্যক্তিগত মানবাধিকারের আশ্বাস এই বিকল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। ভারত একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদের দু'বছর পরে আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়। তাকে বলা চলে ওই সনদের সত্ত্বম জাগানোর মতো সমর্থনী একটি দলিল, এমনকি একটি গর্ব করার মতো প্রতিলিপি। একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতে সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ছিল সংবিধানে।

কিন্তু পশ্চিমেও গণতন্ত্রের মধ্যে, বিল অফ রাইটস ও অন্যান্য স্বাধীনতার পাশাপাশি স্বেত প্রাধান্য ও অধিপত্যের অন্তর্নিহিত ধারণা বর্ণবাদকে টিকিয়ে রেখেছে, এমনকি তা ফুলফেঁপেও উঠেছে। ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য ব্যক্তির মানবাধিকার রূপায়ণ ও উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক বঞ্চনা নিঃসন্দেহেই ব্যক্তিগত অধিকার ও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পথে বৃহত্তম বাধা। ভারতে এই বেদনাদায়ক বৈষম্য বরাবরই ছিল, গত অর্ধশতকে তা আরো তীব্র হয়েছে। মানবাধিকারের বৃহত্তর সংগ্রামে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অবসানই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

কিন্তু, সামাজিক বৈষম্য ও বাস্তবতার কয়েকটি ঘটনাও মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে। বিশেষ করে গত বছর পনেরো ধরে হিন্দুত্বের সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রভাব বাড়ছে, গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। তার প্রভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ, প্রত্যাখ্যান ঘটে চলেছে। আইনশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠানগুলির মতো গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির মৌলিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ক্ষইয়ে ওই মতাদর্শের সফল অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে তাই এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহত্তম বিপদ। মতাদর্শগত নির্মাণ ও বাস্তব রূপায়ণের দিক থেকে হিন্দুত্ব অণুপ্রাণিত 'হিন্দু রাষ্ট্র' দেশের কিছু প্রান্তে দেখার দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের। তা থেকে প্রমাণ হচ্ছে এই মতাদর্শ গণতন্ত্র-বিরোধী, সমতা, অধিকার, মর্যাদার মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক সূত্রের বিরোধী।

'আজকের গুজরাটে সক্রিয় ফ্যাসিবাদই হলো কঠোর বাস্তব। কিছুদিন আগে গুজরাটের এক সমাজকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তিনি একথাই বলেছেন আমাকে। রাজ্যের ১২০০-রও বেশি গ্রামে এখন ডি এইচ পি বোর্ড লাগিয়েছে, 'ওয়েলকাম টু হিন্দুরাষ্ট্র'। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণ খুঁজতে সেখানে সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে উদঘাটিত হলো এক লজ্জাজনক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী।

● ৫ই মার্চ, ১৯৯৮, ভাদোদরা : এক খ্রীষ্টান সমাবেশের ওপর আক্রমণ হানলো ডি এইচ পি-বজরঙ দল। তার আগে যদিও প্ররোচনামূলক প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। আর পুলিশ আক্রমণকারীদেরই মদত দিয়েছে ও খ্রীষ্টানদের ধরে পিটিয়েছে।

● ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮, আমেদাবাদের কাছে নারোদা : পুলিশ প্রহরায় বি জে পি, বজরঙ দল এবং ডি এইচ পি বাহিনী একটি ক্যাথলিক গির্জা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়।

● ৮ই জুলাই, ১৯৯৮ : স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে স্যামুয়েল নামে এক খ্রীষ্টানের মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বাইরে বের করে ডি এইচ পি নেতারা। দীর্ঘ তিনদিন ধরে সেই দেহটিকে বাইরে ফেলে রাখা হয়।

● ২০শে জুলাই, ১৯৯৮, রাজকোট : শহরের আই পি গার্লস সেকেণ্ডারি স্কুলে স্থানীয় ডি এইচ পি এবং বজরঙ দলের কর্মীরা চড়াও হয়। খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণের মিথ্যা অভিযোগ এনে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর তিনশোটি কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু বাস্তবে, শতবর্ষেরও বেশি প্রাচীন এই স্কুলটিতে ৯০ শতাংশ ছাত্রীই হলো হিন্দু।

ঘটনার ঠিক একদিন পর একটি মানবান্বিতার সংগঠন 'নিশান্ত' সেখানে যায়। ঐ সংগঠনের কর্মীরা বেশ কিছু ছাত্রীর সঙ্গেই কথা বলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে এক হিন্দু ছাত্রী জালা অরুণা বলেছে, 'ওরা আমাদের থেকে বাইবেলগুলি কেড়ে নিল। মাটিতে ফেলে তার ওপর লাফাতে লাফাতে 'জয় শ্রীরাম' বলে চিৎকার করতে লাগলো। তারপর করোসিন ঢেলে সেগুলি পুড়িয়ে দিল ওরা। খুব সরলতার সঙ্গেই ঐ শিশুটির প্রশ্ন, 'ওরা কি গীতা নিয়েও এমনটা করতে পারতো?'

শুধুমাত্র বর্তমান নয়, ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন 'নিশান্ত'-এর কর্মীরা। ১৯৬০ সালে এই স্কুল থেকেই পাশ করেছেন ইলাবেন মেহতা। তিনি বললেন, 'খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে পাঠ পড়ানো হলেও কখনোই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়নি আমাদের। যখন এই স্কুলে ঢুকেছিলাম তখনও হিন্দু ছিলাম। আবার ছাড়ার সময়েও হিন্দু হিসেবেই বেরিয়ে এসেছি।'

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেশুভাই প্যাটেল মাল্টিসভা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৪০টির বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে। একটি ঘটনাতেও প্রশাসনের তরফে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এছাড়া ঝাবুয়ায় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী ধর্ষণ, হরিয়ানায় সন্ন্যাসিনীদের ওপর আক্রমণ, মাল্গালোরে সাধারণ খ্রীষ্টানদের ওপর বর্বর আক্রমণ — এসব তো ঘটেছেই। ১৯৯৮-এর ২৫শে ডিসেম্বর বড়োদিনের দিন গুজরাটের ডাঙে শুরু হয়েছে খ্রীষ্টানদের ওপর নতুনভাবে আক্রমণ। যতদিন গেছে তা আরও বেড়েছে। শেষে ওড়িশায় দুই শিশুপুত্রসহ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে গ্রাহাম স্টেইনসকে। শুধুমাত্র ১৯৯৮ সালেই খ্রীষ্টানদের ওপর আক্রমণের ঘটনার সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে। সারা ভারতে প্রতিটি ঘটনায় আর এস এস, ডি এইচ পি, বজরঙ দল এমনকি বি জে পি-র গুণ্ডাবাহিনী যুক্ত; মহারাষ্ট্রের ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিবসেনা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব নিয়ে কী বলবেন? তিনি তখন দেশের খ্রীষ্টান নেতৃত্বকে এটাই

বোঝাতে বাস্তব ছিলেন যে, বাবুয়ার ঘটনায় ধর্ষণকারীদের মধ্যে ১২ জনই হলেন খ্রীষ্টান। কিন্তু রাজকোট, ডাঙা, লাটুর নিয়ে কী বলবেন তিনি? অথবা দুমকার জেসুদাস বা মধ্যপ্রদেশের রানী মারিয়ার ঘটনা নিয়ে কী তিনি শুধু নীরবই থাকবেন? কারণ ওই ঘটনাগুলিতে ভোঁ বি জে পি সরাসরি যুক্ত ছিল। গুজরাটের ঘটনা যদিও এখনই শেষ হয়ে যায় না। নোংরামির এখনও অনেক বাকি।

পাঁচমহল জেলার রাধিকাপুরগ্রাম (জুলাই, ১৯৯৮): ৬০টি মুসলিম পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হলো। ব্যাপক জনসভা ও প্রচারপত্র বিলি করে ভি এইচ পি এবং বজরঙ দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হলো যে, মুসলিম ছেলেরা হিন্দু মেয়েদের অপহরণ করছে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর চার মাস পর কিছু পরিবার ফিরে এলেও বেশিভাগই আর প্রাণে ফিরতে পারেনি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কর্তৃত্ব হাতছাড়া করাতেই বি জে পি এবং ভি এইচ পি নেতারা এই পথ নিয়েছিল।

রাজকোট জেলার সাগ্ৰেলি গ্রামেও ঘটেছে একই ঘটনা। এখানে ১০০-রও বেশি মুসলিম পরিবারকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। এবার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় পরিহন ব্যবসায় নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করা। ভি এইচ পি-বজরঙ দল বাহিনী কেবলমাত্র গেরুয়া চিহ্ন লাগানো জিপগুলিকেই রাস্তায় চলাচল করতে দিয়েছে।

স্থানীয় বজরঙ দল এবং ভি এইচ পি কর্মীরা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তুলতে হিন্দুত্বের উগ্র মতাদর্শকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছে। আর সমস্ত ঘটনায় প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। কৌশলে সভাকে আড়াল করতে ভি এইচ পি এবং বজরঙ দলের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়েছে, ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্য নিয়ে মুসলিম ছেলেরা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করছে। আর এভাবে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার চক্রান্ত চালাচ্ছে ওরা। এছাড়াও প্রচার রাখা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানরা জোর করে ধর্মান্তরকরণ চালাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের ওপর ঘৃণা আক্রমণের ঘটনাকে ন্যায্য প্রমাণ করতে ভি এইচ পি এবং বজরঙ দল গুজরাটে এই দুই মিথ্যাকেই অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।

এ কাজে ওরা বেশ আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। প্রচারপত্র বিলি করেছে। সেগুলির মধ্যে খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে কুরুচিপূর্ণ ও প্ররোচনামূলক ভাষা। যদিও আইন লঙ্ঘনের জন্য পুলিশের তরফে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কৌশলে সভাকে আড়াল করার কাজে পুলিশ ওদের নীরবে মদত দিচ্ছে। তবে এও অস্বীকার করা যায় না যে, একাজে ওরা আমাদের বাকিদের থেকেও নীরব সমর্থন পাচ্ছে। আর এভাবেই আসে কোনো একটি ধর্ম বা জাতিকে বিলোপ করে দেবার ক্ষমতা। এভাবেই বেশিভাগ মানুষের নীরব সমর্থন ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। আর এখন আমাদের মধ্যে এটাই বিরাজ করছে। ১৯৯২-১৯৯৩-তে একই জিনিস ঘটেছিল মুম্বাইতে। যা এখন ঘটেছে গুজরাটে।

গুজরাট পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যায় যে, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিজেদের হাতেই তুলে নিয়েছে ভি এইচ পি এবং বজরঙ দল। দ্বিতীয়ত, পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জোর করে অপহরণ, বিবাহ বা ধর্মান্তরকরণের সমস্ত অভিযোগই হলো ভিত্তিহীন। তাহলে প্রশ্ন হলো, রাজ্যের পুলিশ কী করছে?

আমাদের মধ্যে কওঁজন এখন জানেন যে, রাজ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের প্রতিটি ঘটনা নিয়ে তদন্তের জন্য পুলিশের একটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। অথচ রাজ্য পুলিশের প্রধান নিজেই জোর করে বিবাহের গুজব মিথ্যা বলে দাবি করেন। তবে এটা কি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়? বিচারবিভাগ এ নিয়ে কী ভাবছে?

রাজ্যের খ্রীষ্টান ও মুসলিম জনসংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্য নিয়ে একটি বৈষম্যমূলক লোকগণনা করার উদ্যোগ নিয়েছিল রাজা সরকার। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গুজরাট হাইকোর্টের নির্দেশ জারির ফলে সরকার সাময়িকভাবে ঐ সার্কুলার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেই। রাধিকাপুর ও সাঞ্জেলির ঘটনাগুলি ঘটেছে জনসমক্ষে। ভি এইচ পি-বজরঙ দলের উদ্যোগে ধর্মসভা থেকেই গ্রামের মুসলিমদের জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে উপস্থিত লোকজনের মুখ থেকে এবং পুলিশের রেকর্ডে সবিস্তারেই লেখা রয়েছে ধর্মসভায় বজরঙ দলের নেতারা কী কথা বলেছেন। বলা হয়েছে, 'যদি মুসলিমরা বাঁচতে চায় তবে হিন্দু হয়েই থাকুক।' কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার বিরোধিতা করার সাহস দেখাননি পুলিশের একজন ব্যক্তিও। কারণ বজরঙ দল বা ভি এইচ পি-র তরফে তাদের বারেবারে এই হুমকিই দেওয়া হয়েছে, এখানে (গুজরাটে) ও দিল্লিতে (কেশে) দু'জায়গায়ই আমাদের সরকার রয়েছে। তাই চূপ থাকাকেই স্থির করে নিয়েছে পুলিশ। মাত্র একজন পুলিশ অফিসার তাঁর কর্তব্য পালন করার দুঃসাহস দেখাতে গিয়েছিলেন। তার বদলে তাঁকে ভি এইচ পি নেতার হুমকি শুনতে হয়েছে, "আমরা জনসমক্ষে তোমার উর্দি 'পুলিসের পোশাক' খুলে দেব।"

শুধু তাই নয়, সাঞ্জেলি বা রাধিকাপুরে সাংবাদিকদের যাবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বেরিয়েছে, 'রবিবার সন্ধ্যায় ভূপেন্দ্র প্যাটেল নামের এক ফ্রিল্যান্স চিত্রসাংবাদিক এবং এই প্রতিবেদক (দর্শন দেশাই) রাধিকাপুর গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে জনদশেক লোক ভূপেন্দ্রকে নিয়ে টানাহাঁচড়া শুরু করে। ঢোকান মুখেই তাঁকে তারা উত্কত করে ও গালিগালাজ করে। অভ্যন্তরপক্ষে শ'খানেক লোক ওকে পিষে ফেলে। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভি এইচ পি নেতা শৈলেশ ভাট। তারপর তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে মুখে চড়াপাটি মারতে শুরু করে। তখনই এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয় ওকে। প্যাটেল বলেছে, পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরও দেখেছে সেসময়। সেই সাব ইন্সপেক্টর বৃকোর ওপর নিজে নামের প্লেটটা লুকোতে লুকোতে ওকে বলেছেন, নিজের ভালো চাইলে এ এলাকা ছেড়ে চলে যান। প্যাটেল যখন তাঁকে বলেন যে, তাঁর উচিত ওকে রক্ষা করা। তখন সেই অফিসার তাঁর দিকে তেড়ে এসে বলেন, 'বেশি চালাক হবার চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি আমাকে আমার কাজ শেখাতে আসেন তবে টেনে একটা থান্ড মারবো। এখন যান।' সেই চিত্র সাংবাদিককে চলে আসতে হয়েছিল। এছাড়াও গুজরাট টুডে-র ইউনুস গুজিওয়ালা রাধিকাপুরে গেলে তাঁকে বেশ কয়েকঘণ্টার জন্য স্থানীয় থানায় আটক রাখা হয়। এই হলো আজকের গুজরাটের সক্রিয় ফ্যাসিবাদ।

৩

উত্তরপ্রদেশ ছাড়া ভয়ঙ্কর এই ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকবে।

২রা নভেম্বর ১৯৯৭ -এ মানঝারপুরের কৌসায়িত্তে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "যখন পুলিশের হাতে কোনো অপরাধী দরা পড়বে, তার কোমরের নিচের অংশে এমনভাবে আঘাত করা উচিত যাতে সে কোনোভাবেই আর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে না পারে।" এলাহাবাদ হাইকোর্টে জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলা থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া। মামলাটি দায়ের করে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবারটিস (পি ইউ সি এল)-এর রাজা শাখা। পি ইউ সি এল-এর পক্ষ থেকে মৌলিক অধিকারগুলি লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বরখাস্তের দাবিতে এই মামলা দায়ের করা হয়।

এ বছরের ৩০শে এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাথে বহুল প্রচারিত আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত পর্যালোচনা বৈঠকে কল্যাণ সিং বলেন, “ আমি কাজ চাই, ফলাফল চাই। আমি চাই তোমরা একটা ধামাকা তৈরি করে। কোনো পরিচিত অপরাধীকে যদি তোমরা সংঘর্ষে মারতে পারো, তবে সেটাই করে। তোমরা যদি এমন একজন মানুষের জীবন নিতে পারো যে অন্য আরও ১০ জনের জীবন নিয়েছিল, তাহলে মানুষ তোমাদের প্রশংসা করবে। তোমাদের রক্ষা করার জন্য আমি আছি।”

কিন্তু কল্যাণ সিং-এর আদেশ পেয়ে পুলিশ কাদের মারল? দুটি পত্রিকা ইন্ডিয়া টুডে (আগস্ট '৯৮) এবং তিসরি দুনিয়া (সেপ্টেম্বর, '৯৮)-র সূচাক্রমে তৈরি করা একটি তালিকা থেকে আমি কিছু উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে যারা মারা গেছেন তাঁদের অধিকাংশই দলিত এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের। উচ্চপদস্থ অফিসাররা পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, “পরিস্থিতি বিহারের থেকেও খারাপ।” এঁদের দেওয়া এক গোপন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অন্তত ৩২ শতাংশের অপরাধী অতীত রয়েছে এবং ১৬ শতাংশের বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থেই অপরাধ ঘটিত মামলা বুলে রয়েছে। লক্ষ্যেতে মাত্র মাস কয়েক আগে রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মী কুলদীপ নায়ার প্রতিবাদ ধরনার আয়োজন করেন। নায়ার এবং স্থানীয় কর্মীরা প্রতিবাদ ধরনার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন, জোর করে তাঁদের সেখানে যাওয়া আটকানো হয়।

সমস্যার গুরুত্ব বোঝার জন্য কিছু রোম খাড়া করা হত্যার বর্ণনা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

৯ই আগস্ট, ১৯৯৮ □ এটাওয়ার কাছে বাকেওয়ারে রামকেশী নামে এক মহিলা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রাণ হারান। পুলিশের পক্ষ থেকে রামকেশীকে ডাকাত সাজাবার চেষ্টা করা হয়। জনগণ কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ জানানোর ফলে ১৫ জনকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়।

২৫শে আগস্ট, ১৯৯৮ □ মুজফফরনগরে লোধপুর গ্রামে ৫ জন দেহাতি মুসলিম শ্রমিক — সেলিম, নাফিজ, সাজিদনান্দে ও ফারমুদকে একের পর এক পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এই মুসলিম শ্রমিকরা মীরাট থেকে ট্রাকে করে বাল্লিপুরা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। তখন ট্রাকটি ব্রেক ডাউন হয়। ডাকাতির জন্য পরিচিত লোধপুর গ্রামের কাছে গ্রামের মানুষ এই শ্রমিকদের তাড়া করে এবং স্থানীয় থানায় খবর দেয়। ইন্সপেক্টর কে কে গৌতমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে এঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ যুবকদের ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত কাছ থেকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। একমাত্র সেলিম ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধেই পুলিশের রেকর্ড ছিল না।

৮ই জুলাই, ১৯৯৮ □ ১৪ বছরের ছেলে সুনীলকে খুঁজে না পেয়ে তার বাবা পুলিশের কাছে খোঁজ খবর করে। সুনীলের বাবা জানতে পারেন পুলিশের অত্যাচারে তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে। জঞ্জাল কুড়ানি বাবা শোকে দু'দিন বাদে মারা যান।

এই তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে। ১৯৯৮-এর জুন মাসে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৫ জন দলিত মারা যান। দেশের মধ্যে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের রেকর্ড সব থেকে খারাপ। ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যতগুলি ঘটনা রেকর্ড করেছে তার ৪৬ শতাংশই এই রাজ্য থেকে। কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠনের ঘোরতর বিরোধী। পি ইউ সি এল-এর রাজ্য শাখা আদালতে এই বিষয়ে মামলা লড়ছে।

গণ-পরিষদে আমাদের দেশের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এটা একটা মহৎ সিদ্ধান্ত ছিল। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একটা আদর্শ সিদ্ধান্ত ছিল না, আজকের

দিনে এটাই একমাত্র বাস্তব সিদ্ধান্ত যা আমাদের দেশকে এক করে রাখার আশা জাগিয়ে রেখেছে। দেশের বৈচিত্র্য নষ্ট করা, জোর করে নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া, মানুষের জীবন, সম্পত্তি জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া, কাজের অধিকার সঙ্গীকার করা, কিছু অফিসের কিছু ক্ষেত্রে বিক্রি, লিজ বা ভাড়া না দিয়ে মানুষকে জোর করে বস্তিতে থাকতে বাধ্য করা কিছুতেই হিন্দুদের কাজকর্ম হতে পারে না।

8

দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বেশ কিছু বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করেছে। যেমন —

- * জবলপুর দাঙ্গা, ১৯৬১। বিচারপতি শিবদয়াল শ্রীবাস্তবের রিপোর্ট।
- * রাঁচির দাঙ্গা, ১৯৬৭। বিচারপতি রঘুবর দয়ালের রিপোর্ট।
- * আমেদাবাদ দাঙ্গা, ১৯৬৯। বিচারপতি জগমোহন রেড্ডির রিপোর্ট।
- * বম্বে-ভিওয়ান্ডির দাঙ্গা, ১৯৭০। বিচারপতি ডি পি ম্যাদনের রিপোর্ট।
- * তেল্লিচেরির দাঙ্গা, ১৯৭১। বিচারপতি জোসেফ বিদ্যাথিলের রিপোর্ট।
- * জামসেদপুরের দাঙ্গা, ১৯৭৯। বিচারপতি নারায়ণ গোস ও রিজভির রিপোর্ট।
- * এই তালিকা অবশ্য শেষ করার নয়। কন্যাকুমারীর দাঙ্গা, মীরট-মালিয়ানা ভাগলপুর, দিল্লি, আরও কত জায়গায় দাঙ্গার কমিশন হয়েছে। সাম্প্রতিক মুম্বাই দাঙ্গা (১৯৯২-৯৩)। বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণের রিপোর্ট।

এইসব তদন্তে প্রকাশ কী পায়? এই রিপোর্টগুলি থেকে এইসব দাঙ্গার একটা নকশা পরিকারভাবে বোঝা যায়।

এই সমস্ত বিচারবিভাগীয় তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, দাঙ্গার সময়ে বা তারপরে পরিবেশকে পরিকল্পিতভাবে বিধিয়ে তোলা ও বিকৃত করতে হয়েছে। আর এস এস, জনসঙ্ঘ, শিবসেনা, হিন্দু মুন্নানি, ডি এইচ পি বা বজরগু দলের মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে এই কাজ করেছে। এইসব সংগঠনগুলির সপ্তাহের পর সপ্তাহ অথবা মাসের পর মাস ধরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এরা পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতেই শুধুমাত্র সফল নয়, পাশাপাশি জনসাধারণের মনে একটা মিথ্যা ভালোভাবে গোঁড়ে দিতে সক্ষম যে, 'প্রথম পাথরটা মেরেছিল মুসলিমরাই'।

কিন্তু শুধু রিপোর্ট দিয়ে কী হবে? এ সমস্ত রিপোর্টে তদন্ত কমিশন যাদের দোষী হিসেবে চিহ্নিত করেছে তাদের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ ধরনের প্রতিটি বিচারবিভাগীয় কমিশনই উর্দিপরা পদস্থ অফিসারদের ভূমিকারও কড়া সমালোচনা করেছে। ইউনিফর্মের আড়ালে যারা কোনো একটি দলের পরম অনুগত হিসেবে কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করেছে ঐ কমিশনগুলি। এর সাম্প্রতিকতম নজিরটি হলো শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট। কমিশন মুম্বাই দাঙ্গায় পক্ষপাতমূলক ভূমিকার জন্য ১৫ জন পুলিশ অফিসারের নাম করেছে। এদের মধ্যে একজন হলেন তদানীন্তন যৌথ পুলিশ কমিশনার আর ডি ত্যাগী। ঘটনাক্রমে দাঙ্গায় তাঁর ভূমিকায় তুষ্টি হয়ে এই অফিসারটিকে পুরস্কৃত করেছিল রাজ্যের শিবসেনা-বি জে পি জেটি। ১৯৯৫-এর অক্টোবরে তাঁকেই মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার করা হয়েছিল। আর এ বছরের প্রথমদিকে চাকরি থেকে অবসর নিয়েই তিনি যোগ দিয়েছেন শিবসেনায়। সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন, 'আমি হলাম বালাসাহেব থাকারের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক'।

শুধুমাত্র সাম্প্রতিকতম এই অভিযোগ ছাড়াও ১৯৬১ থেকে প্রতিটি দাঙ্গার তদন্ত রিপোর্টে রাজ্য প্রশাসনের একপেশে মনোভাব ও দুর্কর্মে মদত দেওয়ার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। বহুদিন আগে ১৯৬৯ সালে আমেদাবাদের দাঙ্গার তদন্ত রিপোর্টে বিচারপতি জগমোহন রেভিড বলেছিলেন, পুলিশ থানার সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকা বেশ কয়েকটি মসজিদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। অথচ একটিও হিন্দু ধর্মীয় স্থানের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। অথবা ১৯৭০ সালে ভিওয়ান্দির দাঙ্গায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিচারপতি ম্যাডনের বক্তব্যই ধরা যাক। সেখানে বলা হয়েছে, 'বিশেষ তদন্ত বাহিনীর কাজ ছিল আসলে বৈষম্যের এক গভীর সমীক্ষা।'

অথবা, ১৯৭১ সালে ওল্লিচেরির দাঙ্গা সম্পর্কে বিদ্যাখিল কমিশনের রিপোর্টটি ধরা যাক। ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, যে কীভাবে দু'জন কনস্টেবল দাঙ্গার বলি মুসলিমদের ওপর উম্মাদের মতো তর্জনগর্জন করেছে। মসজিদের মধ্যে ঢুকে এক বৃদ্ধ উসমানকুটি হাজিকে মারধর ও ভেতরের কাড়বাতি আর টিউবলাইট ভেঙে চুরমার করে দেবার পর বাকিরা যখন পালাচ্ছে তখন ওরা চিৎকার করে ওঠে — 'যা যা পাকিস্তানে যা! মীরট, মালিয়ানা, ভাগলপুর সর্বত্রই একই উদাহরণ। তবে মুম্বাইয়ের দাঙ্গাবাজরা আরও অনেক ওপরে। অফিসাররা মুসলিম এলাকায় যাতে সাহায্যে না যেতে পারে তার জন্য পুলিশকর্মীরা মাঝপথে ওয়ারলেস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাতে আগে থেকে রেকর্ড করা মেসেজ চালিয়ে দিতো।

ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর এ চিত্রটি ছিল আরও জ্বলন্ত। শুধুমাত্র জাতীয়তাবিরোধী এমন এক মিথ্যা সন্দেহের বশে বেআইনীভাবে শয়ে শয়ে মুসলিমকে আটক রাখা হয়। এমনকি মহিলাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত এই অভিযোগ আনা হয়েছে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। মাইম থানায় জামাকাপড় খুলিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে পুলিশের এই 'টরচার'-এর মুখোমুখি হয়েছে এমন বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এই নির্যাতন ছিল বেশ পরিকল্পনামাফিক। শুধুমাত্র ছেলেরা নয় মহিলারাও এর শিকার হয়েছেন। শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে চলেছে নানান বিদ্রূপ ও কটুক্তি — 'এখন তোদের আল্লা কই গেলো? এখন থেকে হে রাম বলতে শেখ!'

দেশজুড়ে এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এরই মাঝে কেউ কেউ আমাদের বহুগুণের পুরনো ক্ষতগুলিকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। অনেকে আবার আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে তামাসা করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, এভাবে চলতে থাকলে আমরা হয়তো এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো যে ভারতীয় সংবিধান আর এ দেশের পক্ষে অচল। যে সংবিধান আমাদের বেশকিছু মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি দিয়েছে। যা হলো বেঁচে আকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সম্মানের অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, ধর্মের অধিকার, নিজের ধর্মের ওপর বিশ্বাস রাখার অধিকার, ধর্মে বিশ্বাস না থাকলে সেকথা বলার অধিকার। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে এ সমস্ত অধিকার কেবলমাত্র কাগজ-কলমেই রয়ে যাবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও প্রচারের মরণ-ফাঁদগুলি আসলে আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে ফেলেছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই এক দুঃখের দিন এগিয়ে আসছে। এখনই কিছু করা না গেলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়।